

УДК 37.041:744.4

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Халилова Х.Э., доцент

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Каримов А.А., старший преподаватель

Ташкентский филиал РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина

Никакая человеческая деятельность, ни умственная деятельность не эффективны без духовной подготовки. Для этого при подготовке студентов мыслительной деятельности на занятиях необходимо создать у них такие психологические условия, как любознательность, стремление и страсть к учебе. Проблемное обучение состоит из системы новых знаний и информации, примеров и задач, учебных тестов, и в процессе их решения формируется познавательная активность студентов. Проблемное обучение также является методом обучения, состоящим из баланса слов и показов [1].

Как известно, создание проблемной ситуации, постановка задачи, ее поэтапное решение, выдвижение гипотезы, ее доказательство и ее проверка — все это элементы управления, характерные для проблемно-ориентированного обучения.

Создание цепочки проблемных ситуаций в управлении деятельностью студентов для самостоятельного решения учебных задач составляет суть проблемного процесса обучения.

Содержание урока решения задач будет иметь свойство стимулировать более быстрое понимание, что характерно для поисково-творческой деятельности. Проблемная ситуация участвует в различных этапах процесса приобретения знаний, ускоряя процесс систематического исследования.

Содержание урока решения задач будет иметь свойство стимулировать более быстрое понимание, что характерно для поисково-творческой деятельности. Проблемная ситуация участвует в различных этапах процесса приобретения знаний, ускоряя процесс систематического исследования.

Теперь давайте рассмотрим проблемно-ориентированное обучение в качестве примера. Возьмем, например, задачу определения линии пересечения плоскости с линейными поверхностями.

Известно, что такие задачи решаются на основе единого алгоритма следующим образом:

1. С помощью свойства плоскости проекций определяются точки пересечения линейных поверхностей с образующими и основаниями;
2. Соедините найденные точки последовательно, чтобы создать искомую линию пересечения.

При традиционном методе обучения задача решается на основе приведенного выше алгоритма, а решается следующая задача [2].

В процессе решения подобных задач можно создать проблемную ситуацию в группе студентов путем добавления дополнительных вопросов и условий. Например, со следующими вопросами:

Студенты участвуют в творческом исследовании, задавая такие вопросы, как, например, при каких условиях проекционная плоскость линия пересечения будет полной кривой или кривой и прямой линией, или прямой линией, или окружностью, или точкой. То есть на уроке складывается проблемная учебная ситуация.

Таким образом, можно будет повысить уровень владения студентами науками и расширить их общее представление за счет создания проблемного учебного процесса по каждому предмету инженерии в высших учебных заведениях. То есть одним из самых верных способов развития образования является создание проблемной ситуации в образовании.

Использованная литература:

1. Ортиков О. А., Абдурахимова Ф. А., Халилова Х. Э. ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ТРЁХМЕРНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДМЕТОВ //Точная наука. – 2019. – №. 65. – С. 19-20.
2. Рихсибоев У. Т., Халилова Х. Э. ТАЛАБАЛАРНИНГ ФАЗОВИЙ ТАСАВВУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА КЎРСАТМАЛИЛИКНИНГ ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. Special Issue 2. – С. 18-26.
3. Sindarova, S. M., Rikhsibaev, U. T., & Khalilova, H. E. (2022). THE NEED TO RESEARCH AND USE ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS'CREATIVE RESEARCH. *Academic research in modern science*, 1(12), 34-40.
4. Makhammatovna, S. S. (2023). DEVELOPMENT OF ENGINEERING GRAPHICS STUDENTS TO CREATIVITY THROUGH IMAGINATION VIEWS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 3(1), 22-26.
5. Т. Rixsiboyev. *Muhandislik grafikasi fanlarini o‘qitish metodologiyasi. Tafakkur qanoti*. Toshkent-2011.
6. Bruno, F.B.Email Author, da Silva, R.P., da Silva, T.L.K., Teixeira, F.G.Design-based learning supported by empirical-concrete learning objects in descriptive geometry *Advances in Intelligent Systems and Computing*Volume 809, 2019, Pages 1502-151018th International Conference on Geometry and Graphics, ICGG 2018; Milan; Italy; 3 August 2018 до 7 August 2018; Код 215939.
7. Рихсибоев, У. Т., & Халилова, Х. Э. (2022). ЧИЗМА ГЕОМЕТРИЯДА МУАММОЛИ ЎҚИТИШНИНГ БАЎЗИ ОМИЛЛАРИ. *Ta’lim fidoyilari*, (Special issue), 4-7.

8. Renessans, O. (2021). IQTIDORLI TALABALAR BILAN SHUG'ULLANISH METODIKASI. (MUHANDISLIK FANLARI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 32-39.

9. Иброхимова Д. Н. и др. Использование педагогических и информационно-коммуникационных технологий в направлении творческого мышления учеников в общеобразовательных школах // *Science and Education*. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 1048-1052.